

Висновки

З огляду на все сказане вище, можемо зробити висновок, що економічну ефективність діяльності персоналу банку неможливо повністю оцінити через певну кількість показників, оскільки в процесі дослідження та аналізу використовуються різноманітні коефіцієнти залежно від інтересів зацікавлених осіб. Тому одне з найважливіших завдань, що постає перед банківською установою, полягає у формуванні універсальної методології оцінки економічної ефективності діяльності її персоналу.

Список використаних джерел

1. Костюк О. Д. Інноваційні інструменти управління персоналом / О. Д. Костюк // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. Полтава: ПДАА. – Вип. 1 (6). – Т. 1. – 2013. – С. 143 – 147.
2. Наглядова статистика Національного банку України [Електронний ресурс] – <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist>
3. Семикіна М. В. Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища / М. В. Семикіна // Регіональні перспективи. – 2022. – № 3–4. – С. 234 – 236.
4. Ткаченко А. М. Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом суб'єкта господарювання – основа формування антикризового менеджменту / А. М. Ткаченко, С. А. Силенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2015. – Випуск 1(11). – С. 53 – 59.
5. Яценко О.Є. Дослідження інновацій в управлінні персоналом: [моногр.] / О.Є. Яценко. – Львів: Сполом, 2014. – 315 с.

References

1. Kostjuk O. D. Innovacijni instrumenty upravlinnja personalom / O. D. Kostjuk // Naukovi praci Poltavskoji derzhavnoji aghrarnoji akademiji. Ekonomichni nauky. Poltava: PDAA. – Vyp. 1 (6). – T. 1. – 2023. – S. 143 – 147.
2. Naghjadova statystyka Nacionalnogho banku Ukrainy [Elektronnyj resurs] – <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist>
3. Semykina M. V. Motyvacijni umovy rozvytku praci v umovakh konkurentnogho seredovyshha / M. V. Semykina // Regionalni perspektyvy. – 2022. – # 3–4. – S. 234 – 236.
4. Tkachenko A. M. Innovacijni pidkhody do upravlinnja trudovym potencialom sub'jekta ghospodarjuvannja – osnova formuvannja antykrizovogho menedzhmentu / A. M. Tkachenko, S. A. Sylenko // Teoretychni i praktichni aspekty ekonomiky ta intelektualjnoji vlasnosti. – 2015. – Vypusk 1(11). – S. 53 – 59.
5. Jashhenko O. Je. Doslidzhennja innovacij v upravlinni personalom: [monoghr.] / O. Je. Jashhenko. – Lviv: Spolom, 2014. – 315 s.

Дані про автора

Лисенок Олексій Володимирович,

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

Data about author

Oleksii Lysenok,

D. e. s., professor, Professor of the Department of Finance, National University of Food Technology
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

УДК 330.12:330.357:33.025.12:005.511–047.64

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Визначення цілей та організація планування в концепції контролінгу

Предметом дослідження є визначення цілей та організація планування в концепції контролінгу.

Метою дослідження є з'ясування загальних закономірностей цілевизначення та планування в концепції контролінгу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено перелік завдань, які виконують контролери для забезпечення ефективного управління торговельними мережами по цілям. Визначено перелік вимог, яким повинні відповідати цілі торговельних мереж. Розглянуто планування в двох основних аспектах, як функцію управління і як процес розробки системи планів торговельної мережі.

Висновки. Під цілями торговельної мережі слід розуміти сформульовані якісно та кількісно характеристики майбутнього бажаного результату функціонування суб'єкта мережевого торговельного бізнесу на досягнення яких повинна бути спрямована діяльність торговельної мережі в цілому та усіх її підрозділів. Вимоги, яким повинні відповідати цілі торговельних мереж, є такими: чітка визначеність та вимірність цілей; результативність та ефективність цілей; здатність бути перевіреними та оціненими; обґрунтованість та ранжируваність цілей; реальність й виконуваність цілей; гнучкість; здатність цілей організувати та координувати діяльність торговельної мережі. Планування можна розглядати в двох основних аспектах: як функцію управління і як процес розробки системи планів торговельної мережі. Одним із основних методів контролінгу в управлінні торговельними мережами є бюджетування, яке являє собою метод планування, що ґрунтується на складанні, виконанні, оперативному коригуванні, контролі, консолідації та оцінці виконання системи бюджетів суб'єкта мережевого торговельного бізнесу і дозволяє інтегрувати реалізацію всіх управлінських функцій, бізнес-процесів та бізнес-об'єктів, завдяки оптимізації використання наявних ресурсів.

Ключові слова: підприємство, торговельні мережі, менеджмент, ринок, цілі, планування, бюджетування, інформація, інновації, конкурентоспроможність.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYNSKYI F. A.

Definition of goals and organization of planning in the concept of controlling

The subject of the study is the determination of goals and the organization of planning in the concept of controlling.

The purpose of the study is to clarify the general patterns of goal setting and planning in the concept of controlling.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the list of tasks performed by controllers to ensure effective management of trade networks by objectives. A list of requirements that must be met by the goals of trade networks has been defined. Planning is considered in two main aspects, as a management function and as a process of developing a system of plans for trade network.

Conclusions. The goals of the trade network should be understood as qualitatively and quantitatively formulated characteristics of the future desired result of the functioning of the subject of the network trade business, to the achievement of which the activity of the trade network as a whole and all its divisions should be directed. The requirements that must be met by the goals of trade networks are as follows: clearly defined and measurable goals; effectiveness and efficiency of goals; the ability to be tested and evaluated; reasonableness and ranking of goals; reality and feasibility of goals; flexibility; the ability of targets to organize and coordinate the activities of the trade network. Planning can be considered in two main aspects: as a management function and as a process of developing a system of trade network plans. One of the main methods of controlling in the management of trade networks is budgeting, which is a planning method based on the preparation, implementation, operational adjustment, control, consolidation and evaluation of the implementation of the system of budgets of the subject of network trade business and allows the integration of the implementation of all management functions, business processes and business objects, thanks to the optimization of the use of available resources.

Keywords: enterprise, trade networks, management, market, goals, planning, budgeting, information, innovations, competitiveness.

Постановка проблеми. Характерною особливістю сучасної торгівлі є розвиток торговельних мереж. Торговельні мережі забезпечують достатню якість товарів, комплексність надання послуг, впроваджують міжнародні стандарти

діяльності, здійснюють доставку, післяпродажне обслуговування. Загострення конкуренції на ринку торговельних послуг призводить до зменшення частки суб'єктів торговельного бізнесу, проте їх частка серед суб'єктів економічної діяль-

ності залишається значною. Тому зростає актуальність проведення досліджень, направлених на пошук інноваційних інструментів управління, в тому числі контролінгу, особливо в умовах, коли немає ґрунтовних досліджень з даної проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Теоретичні й методологічні аспекти організації і функціонування контролінгу на виробничих підприємствах висвітлено у працях українських вчених С.Н. Петренко, М.С. Пушкаря, О.О. Терещенка, Л.І. Федулової, Н.П. Шульги та ін.; зарубіжних – А. Беккера, Б. Вурма, А. Зунда, Е. Майєра, Х. Хунгенберга, П. Хорвата й ін. Однак, ґрунтовні наукові розробки щодо контролінгу в управлінні торговельними мережами та його особливостей у мережевому торговельному бізнесі недостатньо опрацьовані на сьогодні і тому потребують подальших досліджень у цьому напрямку.

Мета статті – з'ясування загальних закономірностей цілевизначення та планування в концепції контролінгу.

Виклад основного матеріалу. Висвітлення ролі та місця контролінгу в ході цілевизначення та планування є найважливішими елементами управління будь-якими суб'єктами господарювання, також одними з ключових етапів впровадження та реалізації механізму контролінгу, зокрема в управлінні торговельними мережами.

Значення цілей визначається тим, що кожна організація існує заради певного результату, а цілі, з одного боку, дозволяють конкретизувати його, а з іншого, довести інформацію до співробітників та суспільства. Таким чином, під цілями торговельної мережі слід розуміти сформульовані якісно та кількісно характеристики майбутнього бажаного результату функціонування суб'єкта мережевого торговельного бізнесу, на досягнення яких повинна бути спрямована діяльність торговельної мережі в цілому та усіх її підрозділів. Можна визначити перелік завдань, які виконують контролери для забезпечення ефективного управління торговельними мережами по цілям: об'єднують зусилля всіх членів трудового колективу торговельної мережі в напрямку реалізації місії та забезпечення зростання та експансію на нові ринки суб'єкта мережевого торговельного бізнесу та усіх його підрозділів; правильне обґрунтування цілей повинно сприяти підвищенню ефективності реалізації планової функції управління торговельною мережею в

цілому; цілі повинні бути ефективним інструментом мотивації менеджерів та іншого персоналу торговельної мережі; цілі повинні забезпечувати функціонування ефективного механізму оцінки та контролю діяльності суб'єкта мережевого торговельного бізнесу та усіх його підрозділів. В ході визначення цілей контролінг повинен забезпечити ефективне функціонування стратегічного планування, передбачення реального стану підприємства на ринку в майбутньому, а також узгодження стратегічного та оперативного рівнів менеджменту.

На основі аналізу напрацювань науковців у сфері цілевизначення в управлінні суб'єктами бізнесу та особливостей практичної діяльності можна визначити наступний перелік вимог, яким повинні відповідати цілі торговельних мереж: чітка визначеність та вимірність цілей; результативність та ефективність цілей; здатність бути перевіреними та оціненими; обґрунтованість та ранжируваність цілей; реальність й виконувальність цілей; гнучкість; здатність цілей організувати та координувати діяльність торговельної мережі. Контролінг в управлінні торговельними мережами в ході підтримки цілевизначення може використовувати значний арсенал традиційних своїх інструментів. До найважливіших традиційних інструментів контролінгу, що висвітлені в наукових працях з проблем контролінгу та можуть ним використовуватися для підтримки цілевизначення, можливо віднести такі: АВС-аналіз; система збалансованих показників; аналіз конкуренції; крива життєвого циклу; аналіз потенціалу; управління якістю та інші інструменти.

У процесі підтримки контролінгом процесу обґрунтування стратегічних цілей діяльності торговельної мережі доцільно також використовувати сучасний метод аналізу ієрархій. Завдяки можливості за допомогою метода аналізу ієрархій встановити у кількісному вираженні рівень прийнятності тієї чи іншої стратегічної альтернативи діяльності торговельної мережі, підвищується обґрунтованість та адекватність її стратегічних цілей.

Після обґрунтування системи цілей діяльності торговельної мережі постає проблема забезпечення ефективної їх реалізації в динамічних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Успішне вирішення даного завдання відбувається завдяки створеній на відповідному рівні системі інтегрованого планування.

Планування можливо розглядати в двох основних аспектах, по-перше, як функцію управління, а по-друге, як процес розробки системи планів торговельної мережі. Планування як функція управління торговельними мережами являє собою комплексний процес, що включає аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, розробку цілей, обґрунтування системи планів, які визначають майбутній стан його економічної системи, шляхи та способи досягнення такого стану.

Планування як процес розробки системи планів торговельної мережі являє собою сукупність розрахунково-аналітичних та інших видів робіт, які полягають в обґрунтуванні заходів, способів та обсягів ресурсів, що необхідні для досягнення встановленої системи цілей суб'єкта мережевого торговельного бізнесу.

Роль контролінгу в ході планування діяльності торговельних мереж проявляється в наступному: забезпечує застосування відповідних методів та організацію планування; надає послугу модератора та консультанта, допомагає встановлювати цілі та шляхи вирішення проблем; забезпечує єдність всіх рівнів планування в торговельних мережах, тобто взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного; забезпечує інтеграцію бюджетів торговельної мережі у прозорій та прийнятній для менеджерів та працівників всіх рівнів формі; сприяє налагодженню та розвитку комунікацій в торговельних мережах.

Функціонування контролінгу в управлінні торговельними мережами повинно бути спрямоване на дотримання всіма суб'єктами планування основних його принципів. До основних принципів планування в управлінні торговельними мережами можливо віднести наступні: системність (всі плани торговельної мережі повинні формувати єдину систему з усіма характерними для неї характеристиками); участь усіх зацікавлених в реалізації планів осіб; неперервність (процес планування повинен повторюватися через визначені проміжки часу); гнучкість (здатність процесу планування оперативно пристосовуватися до швидкозмінних умов зовнішнього та внутрішнього середовища); точність (система планів торговельної мережі повинна мати достатній рівень конкретизації та деталізації показників відповідно до потреб управління). На сьогодні в економічній літературі розрізняють значну кількість методів планування. Одним із основних методів

оперативного контролінгу в управлінні підприємствами, в тому числі і контролінгу в управлінні торговельними мережами, в ході сервісної підтримки ним планової функції є бюджетування.

Бюджетування в управлінні торговельними мережами являє собою метод планування, що ґрунтується на складанні, виконанні, оперативному коригуванні, контролі, консолідації та оцінці виконання системи бюджетів суб'єкта мережевого торговельного бізнесу і дозволяє інтегрувати реалізацію всіх управлінських функцій, бізнес-процесів та бізнес-об'єктів, завдяки оптимізації використання наявних ресурсів.

Використання контролінгом в управлінні торговельним мережевим підприємством принципів бюджетування дозволить: підвищити якість реалізації стратегічних планів діяльності; моделювати можливий стан мережі в майбутньому, а також оцінювати ймовірність досягнення стратегічних цілей; контролювати відповідність поточної діяльності підрозділів мережі її стратегічним цілям; координувати діяльність різноманітних підрозділів торговельної мережі та інше.

Висновки

Під цілями торговельної мережі слід розуміти сформульовані якісно та кількісно характеристики майбутнього бажаного результату функціонування суб'єкта мережевого торговельного бізнесу на досягнення яких повинна бути спрямована діяльність торговельної мережі в цілому та усіх її підрозділів. Вимоги, яким повинні відповідати цілі торговельних мереж, є такими: чітка визначеність та вимірність цілей; результативність та ефективність цілей; здатність бути перевіреними та оціненими; обґрунтованість та ранжируваність цілей; реальність й виконуваність цілей; гнучкість; здатність цілей організувати та координувати діяльність торговельної мережі. Планування можна розглядати в двох основних аспектах: як функцію управління і як процес розробки системи планів торговельної мережі. Одним із основних методів контролінгу в управлінні торговельними мережами є бюджетування, яке являє собою метод планування, що ґрунтується на складанні, виконанні, оперативному коригуванні, контролі, консолідації та оцінці виконання системи бюджетів суб'єкта мережевого торговельного бізнесу і дозволяє інтегрувати реалізацію всіх управлінських функцій, бізнес-процесів

та бізнес-об'єктів, завдяки оптимізації використання наявних ресурсів.

Список використаних джерел

1. Ареф'єва О. В., Дякон Л. Л. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 8(62). С. 165–171.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2019. 258 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
6. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
7. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник. Львів: Бак, 2001. 624 с.
8. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.
9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на

сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Arefyeva, O. V., & Dyakon, L. L. (2006). Istoriya vynyknennya kontrolinhu ta sutnist' kontrolinhu biznes-protsesiv [The history of the emergence of controlling and the essence of controlling business processes]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 8(62), 165–171. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Sutnist' bankivskoho ipotechnoho kredytuvannya [Essence of bank mortgage lending]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (2) (pp. 151–156). [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].
6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].
7. Hrifin, R., & Yatsura, V. Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]: Textbook. Lviv: Bak, 2001. [in Ukrainian].
8. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].
9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as

a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky

Ukrainy [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Державного торговельно–економічного університету

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

e–mail: vazyn@i.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e–mail: vazyn@i.ua

GREKH A. S.

Challenges and opportunities for institutions of higher education in the post–war conditions of Ukraine

The subject of the study is the theoretical and practical basis of research and opportunities for higher education institutions of Ukraine in the conditions of the post–war state.

The purpose of the research is to identify and analyze the challenges in the education system of Ukraine in the conditions of the war and post–war state, to summarize the existing ones and to propose new ways of overcoming them.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of researching the challenges and opportunities of higher education institutions were used.

Work results. As a result of the writing of the article, it was established that the promising directions for the restoration and development of higher education institutions in the conditions of post–war reconstruction are defined as: Ukraine's integration into the European educational and research space, where Ukraine's movement towards EU membership has unprecedented support; implementation of financing of mobility events, cooperation projects, partnerships for the development of innovations and exchange of successful practices, European studies, youth exchanges, holding international events; implementation of qualitative transformations in the educational and scientific sectors, the relevance of which is long overdue, given the requirements for EU membership; implementation of European